

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ИНКЛЮЗИЯ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ

Имамходжаева Шахноза Адыловна

TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Факультет: инновационная педагогика. Инклюзивное образование. Магистратура.

Современная практика работы с детьми с расстройством аутистического спектра требует объединения научно подтверждённых методов, междисциплинарного сотрудничества, раннего вмешательства и развития по-настоящему инклюзивной среды. Эти ключевые темы стали центральными на конференции «Актуальные методы работы с детьми с расстройством аутистического спектра: инклюзия, поведенческие подходы и современные практики», объединившей экспертов в области поведенческого анализа, педагогики, психологии, медицины и инклюзивного образования.

Приглашённые спикеры и организаторы конференции - Зухра Камар, Мадина Иманова, Зухра Саттарова и Шахноза Имамходжаева - подчеркнули, что истинная инклюзия выходит далеко за рамки физического присутствия ребёнка в коллективе сверстников. Инклюзия предполагает создание условий, в которых ребёнок может учиться, взаимодействовать, активно участвовать в процессе и быть понятым.

Среди ключевых компонентов современной инклюзивной практики были выделены:

- формирование поддерживающей, адаптированной под особенности ребёнка среды;
- подготовка педагогов и родителей для понимания специфики поведения и восприятия детей с расстройством аутистического спектра;
- создание безопасной эмоциональной атмосферы, снижающей тревожность и повышающей способность к обучению;

- включение семьи в процесс поддержки как обязательного участника развития ребёнка.

Спикеры отметили, что грамотная инклюзия способствует развитию у детей с расстройством аутистического спектра социальных и коммуникативных навыков, формированию чувства принадлежности и значительному повышению качества жизни.

Большой блок конференции был посвящён научно обоснованным методам прикладного анализа поведения (Applied Behavior Analysis, АВА).

Эксперты прикладного анализа Ахметова Жанат, Айнур Нур, Памела Ши и другие представили современные инструменты АВА, включая естественные модели обучения, эффективные алгоритмы коррекции поведения, методы формирования вокальной имитации и внутренней речи, особенно значимые для неговорящих детей и подходы к анализу функций поведения и работе с проблемным поведением.

Отмечалось, что АВА сегодня - это не только коррекция поведения, но и полноценная система обучения жизненным, коммуникативным, когнитивным и социальным навыкам.

Особое внимание также было уделено поддержке родителей через методы терапии принятия и ответственности (АСТ), которые помогают снижать стресс, повышать устойчивость семьи и улучшать взаимодействие с ребёнком.

Также на конференции особое значение представляли медицинские и нейропсихологические аспекты. Медицинские специалисты - Аббас Кадыров, Юлдашева Севара и Памела Ши - представили современный взгляд на нейропсихологические и неврологические особенности детей с расстройством аутистического спектра. В своих докладах они акцентировали внимание на

важность ранней диагностики для своевременного вмешательства, на влияние сенсорных особенностей на поведение и эффективность обучения, на нейро-реабилитационные подходы, включая остеопатию и микрополяризацию и особенности формирования пищевых привычек при сенсорных нарушениях.

Представленные направления позволяют комплексно работать с сопутствующими трудностями - сенсорной перегрузкой, моторными проблемами, тревожностью, нарушениями питания - повышая способность ребёнка к включению в образовательный процесс и социальную жизнь.

Отдельный блок конференции был посвящён логопедическим и когнитивным методикам. Ольга Мелешкевич и Ольга Ефревна рассмотрели стратегии развития внутренней речи и понимания; продемонстрировали алгоритмы формирования вокальной имитации как ключевого этапа запуска речи и подробно рассказали об особенностях коррекции речевых нарушений у детей с расстройством аутистического спектра. Озвученные специалистами стратегии способствуют формированию эффективной коммуникации - фундаментального элемента успешной социализации и обучения.

Психотерапевты и психологи конференции уделили особое внимание эмоциональному состоянию родителей, отметив, что снижение родительского чувства вины способствует улучшению поведения ребёнка; работа с семейной тревожностью создаёт благоприятные условия для прогресса и стиль взаимодействия родителей с ребёнком напрямую влияет на результативность всех видов терапии. Спикеры подчеркнули, что поддержка семьи является неотъемлемой частью комплексной помощи детям с расстройством аутистического спектра.

Главная идея конференции: в рамках мероприятия была выведена ключевая мысль: эффективная работа с детьми с расстройством аутистического спектра возможно только при объединении усилий разных специалистов и сочетании взаимодополняющих методов таких как:

- инклюзивное образование;
- поведенческий анализ;
- медицинская и нейро-реабилитационная поддержка;
- педагогическая коррекция;
- психологическая помощь семье;
- логопедические и коммуникативные практики;

Только при таком подходе можно создать условия, в которых каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал.

Конференция была организована НОО «Sebzor yog'dusi», Имамходжаевой Шахнозой Адыловной - олигофренопедагогом с 25-летним опытом работы в сфере коррекционной педагогики и коррекционным центром «АВА АНГЕЛ» - Саттаровой Зухрой Шухратовной - поведенческим специалистом, супервизором и руководителем коррекционного центра «АВА АНГЕЛ».

Имамходжаева Шахноза Адыловна - высококвалифицированный дефектолог-олигофренопедагог, специализирующийся на работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Обладает глубокими знаниями в области специальной педагогики, методов развития и коррекции, а также современными подходами АВА-терапии и альтернативной коммуникации. В своей практике сочетает системность, индивидуальный подход и научно обоснованные технологии обучения.

Педагог умело выстраивает занятия, направленные на формирование коммуникативных навыков, развитие познавательных функций, сенсорной интеграции, навыков самообслуживания и социального взаимодействия. Отличается терпеливостью, тактичностью и высокой наблюдательностью, что позволяет своевременно корректировать программу и добиваться устойчивых положительных результатов у детей.

Кроме непосредственной работы с воспитанниками, Имамходжаева Ш. А. активно участвует в подготовке молодых специалистов. Проводит практические занятия для студентов, обучая их работе с детьми с РАС, знакомит с методами анализа поведения, техниками обучения, правильным ведением документации и этическими аспектами профессиональной деятельности. Является наставником, который не только передаёт знания, но и формирует профессиональные ценности будущих педагогов.

Проводит кураторские часы, посвящённые вопросам коррекционной работы, альтернативной коммуникации, особенностям поведения детей с аутизмом и эффективным методам взаимодействия. Отличается умением четко структурировать материал, объяснять сложные темы доступным языком и мотивировать обучающихся к профессиональному росту.

Имамходжаева Ш. А. - педагог, который постоянно повышает квалификацию, участвует в методических семинарах, делится опытом с коллегами и вносит вклад в повышение качества коррекционно-педагогической работы в детском центре «Нурафшон».

Список использованных источников

1. Беттелхейм Б. Пустая крепость: Детский аутизм и рождение Я. – Москва: Академический проект, 2020.
2. Выготский Л. С. Основы дефектологии. – Москва: Педагогика, 2018.
3. Каркотти А., Лафассио Ф. АВА-терапия для детей с аутизмом. Практическое руководство для специалистов и родителей. – Москва: АСТ, 2020.
4. Ковалёв В. В. Неврозы у детей и подростков. – Москва: МЕДпресс-информ, 2017.
5. Кукушкина О. И. Нарушения коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. – Москва: Владос, 2018.
6. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. Аутизм у детей: структура нарушения и пути коррекции. – Москва: МГППУ, 2020.
7. Ловаас О. И. Обучение детей с аутизмом. Метод прикладного анализа поведения. – Москва: Теревинф, 2019.

8. Массачусетский центр прикладного анализа поведения (МААР) / Cooper J., Heron T., Heward W. Applied Behavior Analysis. – 3rd ed. – New York: Pearson, 2020.
9. Мещерякова С. Ю., Соломатина Т. А. Сенсорная интеграция в работе с детьми с РАС. – Санкт-Петербург: Речь, 2022.
10. Никольская О. С., Баенская Е. Р. Аутизм: коррекционная работа и сопровождение семьи. – Москва: Просвещение, 2019.